

**INFECCIÓN POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/SIDA.
UNA MIRADA CONTRA HEGEMÓNICA****ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY VIRUS/AIDS INFECTION.
A LOOK AGAINST HEGEMONIC**

EUDOMARIO ALCÁNTARA ARGUELLO*

*Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Doctorado en Salud Pública, Maracay, Venezuela**Correspondencia: Eudomario Alcántara Arguello , E-mail: eudomarioalcantara@gmail.com**RESUMEN**

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y su consecuencia el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), surgió a inicios de los años ochenta, asociado a un grupo de hombres homosexuales, a quienes se les diagnosticaron un conjunto de infecciones de tipo oportunista solo observables en individuos con severas inmunodeficiencias; indefectiblemente muchos de ellos morirían por estas enfermedades. Una vez descubierto el agente causal y las formas de transmisión, se elaboraron una serie de recomendaciones que llevaban como norte evitar el contagio por la vía de actuar sobre el comportamiento sexual de los individuos. Es evidente que tales recomendaciones y medidas adoptadas desde la lógica instrumental-positivista no han rendido los frutos esperados; así la pandemia no ha podido ser controlada, a pesar del advenimiento de nuevos fármacos que han permitido una sobrevida más prolongada a los pacientes infectados. Creemos que el enfrentamiento de este mal solo podrá tener mejores resultados una vez sea reconocida la necesidad de realizar un abordaje holístico que valore el entorno en que se da la infección por VIH, que se reconozca que ella involucra conductas complejas influenciadas por múltiples factores que van desde el conocimiento de una persona sobre la enfermedad, las actitudes, las emociones y la percepción de riesgo, hasta la dinámica de poder entre las parejas, el acceso a los servicios sanitarios, las desigualdades socioeconómicas, la criminalización y estigmatización de las personas infectadas.

PALABRAS CLAVE: Infección por VIH, SIDA, abordaje holístico, salud pública.**ABSTRACT**

The Acquired Immunodeficiency Virus infection and its consequence of Acquired Immunodeficiency Syndrome, emerged in the early 1980s, associated with a group of gay men who were diagnosed with a set of infections of opportunistic type only observable in individuals with severe immune deficiencies; many of them would inevitably die from these diseases. Once discovered the causative agent and transmission forms, a series of recommendations were issued to avoid contagion by way of acting on the sexual behavior of individuals. It is clear that such recommendations and measures taken since the instrumental-positivist logic have not yielded the expected results; so pandemic has not been controlled, despite the advent of new drugs that have allowed a prolonged survival of infected patients. We believe that the confrontation of thus evil can only have better results once the need for a holistic approach that values the environment in which HIV infection occurs is recognized, knowing that it involves complex behaviors influenced by multiple factors ranging from a person's knowledge of the disease, attitudes, emotions and perception of risk, up to the power dynamics of couples, access to health services, socio-economic inequalities, criminalization and stigmatization of infected persons.

KEY WORDS: Infection by HIV, AIDS, holistic approach, public health.**INTRODUCCIÓN**

Hacia 1981 se detectaron los primeros casos de SIDA en Estados Unidos de Norteamérica, con la aparición en varones homosexuales de enfermedades muy raras y solo presentes en sujetos con severas inmunodeficiencias. Ese año el Centro de Control de Enfermedades (CDC) realizó una conferencia de prensa para describir los primeros cinco casos de neumonía por *Pneumocystis carinii* en Los Ángeles, California. La aparición del sarcoma de Kaposi, así como la elevada frecuencia de infecciones oportunistas llamó la atención de la comunidad médica. Muchos de estos pacientes fallecieron posteriormente; y en otro grupo se demostró la

aparición de manchas rosáceas en la piel de los pacientes; ello conllevó a que la prensa la designara “peste rosa”, proponiéndose el nombre de “síndrome de inmunodeficiencia relacionado a los gays” (gay-related immunodeficiency o GRID). Coloquialmente fue conocida como “cáncer gay”, expresión cargada de una evidente homofobia, al extremo de postular que esta nueva enfermedad era un castigo de Dios a los homosexuales.

En efecto, esta conducta de medios, entes gubernamentales y la sociedad en general contribuyeron a un incremento exponencial de los casos reportados y de las muertes por esta enfermedad; las autoridades sanitarias ni

gubernamentales tomaron medidas para prevenirla ni disminuirla, no se aportaron recursos en su investigación, las víctimas quedaron totalmente desamparadas ante el Estado, toda vez que los “expertos” la situaban en un segmento de la población poco visible e incómodo como era la comunidad homosexual.

Muy pronto se observó que esta enfermedad también era padecida por inmigrantes haitianos no homosexuales, toxicómanos usuarios de drogas intravenosas (por el uso de inyectadoras compartidas) y también en receptores de transfusiones sanguíneas. Esta nueva información generó la idea del “club de las cuatro Haches”: Homosexuales, Heroínómanos, Hemofílicos y Haitianos, información que contribuyó a la estigmatización de estos grupos sociales (Norens 2017).

La invisibilización de este drama, formó parte de la manera en que se fue construyendo socialmente el conocimiento en VIH/SIDA. Una vez que la enfermedad se hizo evidente en la población heterosexual, las alarmas se activaron. La ola de pánico generada por la aparición de esta enfermedad en los Estados Unidos durante los primeros años contribuyó enormemente a radicalizar el estigma y la discriminación de los pacientes en quienes se sospechase padecía esta “rara” enfermedad. Usualmente no eran admitidos en hospitales y una vez allí, se tornaba para ellos un *víacrucis* recibir la atención debida, desde el soslayo de cualquier contacto físico hasta el extremo de dejar las bandejas de alimentos a las puertas de las habitaciones de los internados; todo ello por temor al contagio. En consecuencia, se instaló el miedo y el rechazo hacia los individuos infectados por el VIH, de allí que siguiendo a Sontag (1977) “Basta ver una enfermedad cualquiera como un misterio, y temerla intensamente, para que se vuelva moralmente, si no literalmente, contagiosa” (p. 8). Siendo así, la discriminación hacia estos individuos fue naturalizada; y el estigma resultante se traducía en una muerte social antes que la muerte física. No podemos olvidar que el estigma es una construcción social e histórica, con fuertes lazos en la cultura, en los miedos personales y grupales, basados en leyendas, mitos, en falsas concepciones, e incluso en algunas creencias religiosas; en fin producto de diversas representaciones sociales.

El interés sobre el estudio del estigma surge con los trabajos de Goffman en 1963. Este autor lo define como “un atributo que desacredita profundamente a la persona, que la ‘contamina’ y la convierte en alguien ‘manchada’, prescindible, alguien a quien hay que evitar o apartar” (citado

por Fuster 2011: p. 19). Refiere además que este término fue acuñado por los griegos para referirse a signos o marcas corporales (cortes o quemaduras muy particulares) realizadas a algunas personas, destinados a exhibir algo inusual y malo en el estatus moral de quien los presentaba, de esta forma se podía saber si había cometido una falta grave o era un traidor o un esclavo. De esta manera esa persona era deshonrada, estigmatizada, y así evitada en lugares públicos.

En el caso de las personas portadoras, el estigma se instituye sobre el significado socialmente construido sobre el VIH/SIDA y el prejuicio moral que la sociedad pueda sentir sobre estos individuos, quienes a decir de Fuster (2011) desarrollan sentimientos de culpa, auto desprecio, vergüenza, depresión y angustia, aislamiento social, disminución de autoestima, temor a infectar a otros, y más importante aún, negación de un proyecto de vida.

Para Sontag (1977), la discriminación y el estigma se establece para estos individuos, debido a que:

No se trata de un mal misterioso que ataca al azar. No, en la mayor parte de los casos hasta la fecha, tener sida es precisamente ponerse en evidencia como miembro de algún «grupo de riesgo», de una comunidad de parias. La enfermedad hace brotar una identidad que podría haber permanecido oculta para los vecinos, los compañeros de trabajo, la familia, los amigos (p. 60).

De manera que, al haber estado el SIDA relacionado desde el principio con la comunidad homosexual, y posteriormente en adictos a drogas intravenosas, conductas estas consideradas como desviaciones de la “norma”, el padecimiento de esta infección era considerado un justo castigo para estos grupos humanos, de allí que Sontag (1977) complementa la apreciación señalando lo que ocurría en la sociedad norteamericana: “(...) el comportamiento peligroso productor de sida. Se trata de la indulgencia, la delincuencia, adicciones a sustancias ilegales o a lo que se juzga como una desviación sexual” (p. 60).

Con relación al estigma, Peñarrieta *et al.* (2006) consideran que además del estigma externo, aquel que es profesado por personas alrededor del portador del VIH, bien sea familiar, laboral o asistencial, existe el estigma interno por el cual el sujeto portador del VIH se auto excluye por temor a contagiar a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo (estigma declarado y estigma internalizado respectivamente según

Fuster 2011). Este tipo de estigma se ve reflejado en sentimientos de culpa, o considerar que están “pagando las consecuencias de sus malos actos” (p. 73). A este respecto Sontag refiere que:

la transmisión sexual de esta enfermedad, considerada por lo general como una calamidad que uno mismo se ha buscado, merece un juicio mucho más severo que otras vías de transmisión, en particular porque se entiende que el sida es una enfermedad debida no sólo al exceso sexual sino a la perversión sexual (p. 60).

Ello explicaría el estigma interno y la auto exclusión, que en conjunto con el estigma externo conducen al individuo a la “retirada social”, tal como lo comenta Peñarrieta *et al.* (2006).

En ese orden de ideas, ONUSIDA (2005) explica que los individuos estigmatizados y discriminados por el VIH/SIDA hacen que tengan menos probabilidades de obtener una adecuada atención y apoyo; esta situación se extiende a los familiares. Para esta organización:

El estigma, la discriminación y la violación de los derechos humanos están unidos inextricablemente, reforzándose y legitimándose entre sí (...). Afrontar el estigma, la discriminación y la violación de los derechos humanos relacionados con el VIH es crucial para reducir el impacto de la epidemia (p. 75).

Sobre la base de esta última afirmación, se entiende porque muchas de las acciones y/o políticas públicas dedicadas a reducir el impacto de la pandemia tengan resultados negativos.

A la par de lo anterior, el afrontamiento de la pandemia por VIH/SIDA se ha realizado desde la óptica del paradigma biomédico, descubriéndose el agente causal y estableciéndose una serie de condicionantes que propiciaban la infección como eran las “conductas de riesgo”; todo ello desentendiéndose de los seres humanos, en tanto que sujetos, sufrían la enfermedad, olvidándose de sus pensamientos, pareceres, modos de vida, sobre lo simbólico que ha sido construido alrededor de este flagelo. Adicionalmente, el discurso oficial está cargado de prácticas discriminatorias y estigmatizantes. Al respecto, Rodríguez (2000) agrega que:

La asociación sintagmática del VIH con las ETS produjo una focalización de los criterios de causalidad, clasificación y prevención sobre la sexualidad, quedando ésta convertida en una

“práctica de riesgo” en sí misma. En la práctica médica, el fundamento moral de las representaciones relativas a la sexualidad, sobre las que se montan las representaciones médicas del VIH, se revelan en el uso habitual de categorías de fuerte contenido valorativo (“homosexualidad”, “promiscuidad”, “prostitución”), y en las recomendaciones preventivas esencialmente disciplinares (p. 166).

Es evidente que el resultado de esta forma de tratar con la infección por VIH y su consecuencia el SIDA, bajo la mirada técnico-científica no ha logrado frenar la aparición de nuevos casos, y en grupos humanos diversos; en otras palabras, la lucha contra el mal, desde la patologización, desde la enfermedad, no ha dado los resultados esperados. Por otra parte, el conocimiento socialmente construido al respecto, vino a reforzar la idea generalizada de que al no formar parte de ningún grupo de riesgo (homosexuales y prostitutas), así calificados por el saber científico, se estaba exento de contraer la infección.

Creemos que para analizar este proceso de salud-enfermedad, debe considerarse al ser humano en toda su complejidad, en sus aspectos biológico, psicológico, social, cultural e histórico. Tratar de comprender el fenómeno que involucra la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), y su consecuencia final, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), es de vital importancia para la elaboración de políticas públicas que impacten positivamente la lucha contra este flagelo.

INFECCIÓN POR VIH/SIDA...Pandemia de dos siglos

La infección por VIH/SIDA es considerada como una pandemia, es decir una enfermedad propagada mundialmente, habiéndose iniciado en la segunda mitad del siglo XX, aún se mantiene vigente en el siglo XXI; según el Programa de las Naciones Unidas para el SIDA, ella contabiliza para el año 2017, a nivel mundial la suma de 36,9 millones de personas infectadas (entre 31,1 millones y 43,9 millones), estimándose que 77,3 millones de personas (entre 59,9 millones y 100 millones) contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia. Al mismo tiempo ONUSIDA (2019) señala que de los 36,9 millones de personas que vivían con el VIH; 35,1 millones (entre 29,6 millones y 41,7 millones) eran adultos mientras que 1,8 millones (entre 1,3 millones y 2,4 millones) eran niños (menores de 15 años) (Tabla 1).

Tabla 1. Estadísticas globales de la infección por VIH/SIDA, año 2017.

Grupos de edad	Personas viviendo con VIH	Nuevos infectados con VIH	Muertes relacionadas con VIH
Adultos	35,1 millones (29,6 - 41,7)	1,6 millones (1,4 - 2,4)	830.000 (670.000 - 1,3 millones)
Niños < 15 años	1,8 millones (1,3 - 2,4)	180.000 (110.000 - 260.000)	110.000 (63.000 - 160.000)
Total	36,9 millones (31,1 - 43,9)	1,8 millones (1,4 - 2,4)	940.000 (670.000 - 1,3 millones)

Fuente: ONUSIDA (2019)

Aun así, desde el pico alcanzado en el año 1996, las neo infecciones se han reducido en un 47%, al hacer la comparación con los 3,4 millones (entre 2,6 millones y 4,4 millones) de 1996. En esta reducción resaltan las cifras del grupo etario compuesto por los menores de 15 años: desde el año 2010, las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron un 35%, desde 270.000 (entre 170.000 y 400.000) en 2010 hasta 180.000 (entre 110.000 y 260.000) en 2017.

En el año 2017, fallecieron 940.000 personas (entre 670.000 y 1,3 millones) a causa de enfermedades asociadas al SIDA, en tanto 34,5 millones (entre 25,0 millones y 49,9 millones) de personas han fallecido por la misma causa desde el comienzo de la epidemia. Aun así, las muertes se han reducido desde el pico alcanzado en 2004, equivalente a un 51%; al comparar a los 1,9 millones (1,4 millones y 2,7 millones) de ese año 2004 y los 1,4 millones (entre 1 millón y 2 millones) de 2010 (ONUSIDA 2019).

Por otra parte, ONUSIDA también estima que 21,7 millones (entre 19,1 millones y 22,6) millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral a nivel mundial en el año 2017; ello supuso un aumento de 2,3 millones desde el año 2016 y con relación a los 8 millones (entre 7,1 millones y 8,3 millones) registrados en 2010. De ellos, el 59% (entre 44 y 73%) de los adultos mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento, así como el 52% (entre 37 y 70%) de los niños de hasta 14 años.

En el año 2017, el 80% (entre 61 y 95%) de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a fármacos antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH a sus hijos. Sin embargo, se estima que cada semana, alrededor de 7.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por el VIH.

El África continúa siendo el continente más afectado. En África Subsahariana, tres de cada cuatro infecciones nuevas afectan a las adolescentes de entre 15 y 19 años, y las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades de vivir con el VIH que los

hombres (CNICM/BMNC 2018). Más de un tercio (35%) de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. En algunas regiones, las mujeres que son víctimas de la violencia tienen un 50% más de probabilidades de contraer la infección por el VIH.

El riesgo de contraer el VIH es 27 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 23 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas, 13 veces mayor para las trabajadoras sexuales, 12 veces mayor para las mujeres transgénero.

A propósito de las enfermedades asociadas al SIDA, la tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con el VIH; es responsable de aproximadamente un tercio de las muertes relacionadas con el SIDA. En el año 2016, 10,4 millones de personas desarrollaron tuberculosis, de las cuales 1,2 millones vivían con el VIH. Las personas que viven con el VIH y no presentan síntomas de tuberculosis necesitan la terapia preventiva contra la tuberculosis, que disminuye el riesgo de desarrollar dicha enfermedad y reduce las tasas de mortalidad de la tuberculosis y el VIH en un 40% aproximadamente (ONUSIDA 2019). En otro orden de ideas, en el año 2017, el 75% (entre 55 y 92%) de las personas que vivían con el VIH conocía su estado serológico con respecto al VIH.

Ahora, mirando a nuestro continente, se estima que en el año 2017, 1,8 millones de personas (entre 1,5 millones y 2,3 millones) vivían con el VIH en América Latina; contabilizándose 100.000 (entre 77.000 y 130.000) nuevas infecciones, de las cuales 99.000 (entre 75.000 y 130.000) ocurrieron en adultos y 2.400 (entre 1.800 y 3.600) lo fueron en menores de 15 años. De este universo, 1,1 millones (entre 992.000 y 1,2 millones) tuvieron acceso al tratamiento anti-retro viral (TARV), ello equivale a una cobertura del 61% (entre 43 y 79%), dentro de estos 61% (entre 43 y 80%) eran mayores de 15 años, mientras que 55% (entre 39 y 75%) de los niños menores de 15 años tuvieron

acceso a TARV. Por otra parte, 73% (entre 58 y 90%) de mujeres embarazadas tuvieron cobertura de TARV. En cuanto a los fallecimientos relacionados con el SIDA, hubo 37.000 (entre 26.000 y 51.000) casos reportados por dicha causa.

Para área del Caribe, se contabilizaron 310.000 (entre 260.000 y 420.000) personas viviendo con el virus, en tanto se produjeron en la región aproximadamente 15.000 (entre 11.000 y 26.000) nuevas infecciones por el VIH, de las cuales 14.000 (entre 10.000 y 24.000) ocurrieron en adultos, mientras que 1.100 (entre 710 y 1.900) acaecieron en niños menores de 15 años. Por otra parte, 181.000 (entre 159.000 y 188.000) personas tuvieron acceso al TARV, lo que representa un 57% (entre 42 y 80%) de cobertura. De este grupo, 58% (entre 42 y 80%) eran adultos, mientras que 52% (entre 39 y 80%) eran menores de 15 años. En el año 2017 fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA 10.000 (entre 7.100 y 17.000) personas en el área del Caribe (ONUSIDA 2019).

Para Venezuela, ONUSIDA (2016) indica que existen 6.500 casos nuevos (entre 5.800 y 7.100), con unas 2.500 muertes (entre 2.100 y 2.500) relacionadas al SIDA, con un total de 210.000 (entre 110.000 y 130.000) personas viviendo con el virus. De este numeroso grupo el 61% (entre 55 y 67%) tenían acceso al TARV. Entre las mujeres embarazadas portadoras del VIH, 48% (entre 42 y 53%) tuvieron acceso a tratamiento profiláctico para prevenir la transmisión vertical a sus hijos; se estima que cerca de 500 niños fueron infectados por esta vía. Cerca del 7% de los individuos portadores del VIH, se hizo indetectable su carga viral. Del universo infectado en el país, al menos 76.000 son hombres mayores de 15 años y 41.000 son mujeres mayores de 15 años. Los datos aportados nos indican que los adolescentes y adultos jóvenes forman parte importante de la población vulnerable para adquirir el VIH.

ONUSIDA (2016) informa que desde el 2010, las nuevas infecciones por VIH se han incrementado en 24%, sin embargo las muertes por enfermedades relacionadas al SIDA se han reducido en 8%. Finalmente ONUSIDA señala que desde el año 1999, Venezuela ha realizado importantes esfuerzos para suplir el TARV, y desde 2016 ha ofrecido este tratamiento sin distinción, ha adelantado campañas de prevención y consejería; sin embargo en los últimos dos años estos esfuerzos se han detenido debido a las dificultades económicas.

En cuanto al impacto económico de la infección por VIH/SIDA a nivel mundial, ONUSIDA estima que se necesitarán 26.200 millones de dólares americanos para la respuesta al SIDA en 2020.

Como puede observarse, si bien los datos epidemiológicos aportados, nos presentan un panorama dantesco sobre la magnitud del problema, las políticas de salud en cuanto a la prevención primaria siguen sin considerar los elementos subjetivos que rodean a la situación de la infección por VIH y el SIDA.

El VIH/SIDA...

Desde el conocimiento hegemónico

Se cree que el VIH es originario de África, toda vez que en estudios filogenéticos se ha encontrado una homología muy alta con el Virus de la Inmunodeficiencia de Simios (VIS) que afecta al *Pan troglodytes* (subespecie del chimpancé común, distribuido en el África central y occidental) y al *Cercocebus atys* (mangabey fuliginoso, un pequeño primate extendido desde Senegal hasta Ghana), considerándose que se instaló en los humanos debido al consumo por parte de estos de carne y sangre de primates infectados (Pérez 2008).

Existen dos cepas reconocidas del VIH, a saber VIH-1 y VIH-2, siendo este último quien tiene más parecido filogenéticamente al VIS, sin embargo se piensa que es menos patógeno e infectivo debido a que tiene un curso clínico más lento y menos severo. Por su parte en VIH-1 es el más extendido mundialmente, siendo responsable del 95% de los casos (Alcántara 2012); ambos virus tienen una distribución geográfica muy particular, así tenemos que el VIH-1 se extiende por América, África Central y Europa, el VIH-2 es endémico en África Occidental, con difusión relativamente rara en Europa y Brasil (Fig. 1).

El VIH es un retrovirus de la familia *Retroviridae*, subfamilia de los *Lentivirus*. Es denominado retrovirus por la forma característica de reproducirse dentro de las células humanas: al ser un virus ARN, utiliza una enzima llamada transcriptasa reversa mediante la cual realiza el proceso de incorporación al ADN del genoma de la célula infectada; teniendo como células blanco aquellas que portan las moléculas CD4, además de receptores CCR5 y CXR4, tales como linfocitos T, macrófagos, células dendríticas, microglia, entre otras. Una vez incorporado al genoma celular, a través de una serie de mecanismos genéticos complejos y muy elusivos, el VIH logra reproducirse mediante procesos de gemación a través de la membrana celular,

siendo estos viriones liberados al espacio extracelular, donde están en capacidad de

continuar su ciclo de infección de nuevas células y reproducción subsecuente (Fig. 2).

Figura 1. Ubicación geográfica del origen de los subtipos VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 tiene un 87% de homología en su secuencia filogenética con el Virus de la Inmunodeficiencia del Simio (VIS) observado en *Pan troglodytes* - chimpancé común (a), distribuido en África Central y Occidental, y se cree que entre las décadas de 1930 y 1940, en Camerún, tuvo lugar el salto a la especie humana. El VIH-2 procede de otro VIS cuyo huésped natural es *Cercocebus atys* - mangabey fuliginoso (b), que habita entre Senegal, Ghana y Costa de Marfil. El salto hacia el humano se estima en el año 1940.

Figura 2. Estructura esquemática del VIH.

El efecto más dramático de la infección por VIH es la reducción drástica de las células T CD4+ (linfocitos), de allí que sea utilizada como el marcador más importante de la infección por VIH (Alcamí y Corais 2011). El abatimiento de los linfocitos CD4+ conduce progresivamente al individuo a una inmunodeficiencia. Los pacientes

infectados con el VIH sufren una desregulación inmunológica en la cual, son notorias las alteraciones cualitativas y cuantitativas de los linfocitos T CD4+. Con el avance de la infección, los linfocitos CD4+ pierden su capacidad de respuesta a antígenos diversos y a mitógenos como el PHA. En consecuencia, no son capaces de sufrir una adecuada transformación linfoblástica y proliferar (dividirse mitóticamente) (Alcántara 1999).

El curso natural de la infección, si bien dependerá de la susceptibilidad y de las condiciones físicas e inmunológicas de base de los individuos, es similar en todos los infectados, en ausencia de terapia antiretroviral:

- 1) Fase aguda o precoz, esta va desde el momento de la infección o contagio, hasta el momento de la seroconversión, es decir cuando los anticuerpos contra el VIH se hacen detectables por las pruebas de ELISA. Esta fase se caracteriza por una elevada viremia. El virus se disemina rápidamente alojándose en el tejido linfóide, ocasionando en la mitad de los casos un síndrome viral que suele ceder espontáneamente en un par de semanas. El período entre la introducción del

virus al organismo y su detección por las pruebas serológicas (aproximadamente 12 semanas) es denominado “período de ventana”.

- 2) Fase crónica o intermedia, en la cual el VIH sigue reproduciéndose, mientras el organismo trata de compensar la destrucción de los linfocitos CD4+. En la mayoría de los casos (80 a 85%), esta fase puede durar entre 5 y 10 años antes de llegar al SIDA. A ellos se les denomina *progresores típicos*. Otro grupo de pacientes (5 a 10%) llega más rápidamente a la fase SIDA, entre 1 y 5 años, siendo denominados *progresores rápidos*. Y un tercer grupo de pacientes (5 a 10%) pueden estar asintomáticos por más de 10 años, manteniendo un número de linfocitos CD4+ por encima de 500 cel/mL; ellos reciben en nombre de *progresores lentos* o *no progresores*.
- 3) Fase final, tercer estadio o SIDA. Ocurre cuando ya el organismo no es capaz de mantener un estatus inmunológico normal, la destrucción de linfocitos CD4+ es mayor a la producción y por ende la replicación viral se acentúa, surgen las infecciones oportunistas como candidiasis, neumonías; aumenta la susceptibilidad al sarcoma de Kaposi, linfomas, tuberculosis, encefalopatías y otras enfermedades propias de individuos inmunosuprimidos (Alcántara 1999).

Vías de transmisión del VIH

El VIH utiliza como vías de transmisión efectiva los fluidos en los cuales viaja o se encuentra tales como secreciones genitales, sangre y hemoderivados, así como la leche materna. Así, es el intercambio de estos fluidos entre los seres humanos lo que origina la transmisión y diseminación del virus. Otros fluidos humanos, tales como la orina, sudor o lágrimas no han sido descritos como potencialmente infectantes. Es de vital importancia recordar que la infección por VIH no es contagiosa (*v.gr.* la gripe).

Se han podido determinar tres factores que posibilitan o potencian la transmisión del virus:

- 1) Elevados niveles de carga viral del portador, lo que se traduce en una gran capacidad infectiva. Ello es usual en individuos sin TARV o con mal cumplimiento del mismo.
- 2) Susceptibilidad individual del huésped. Los progresores lentos y los no progresores, por sus características individuales en cuanto a la fortaleza de su sistema inmunológico son

menos propensos a transmitir el virus. La presencia concomitante de otra infección de transmisión sexual (ITS), tales como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana, incrementa la posibilidad de transmisión.

- 3) Patogenicidad del virus. Se ha establecido que el VIH-1 es más infectivo que el VIH-2. Además, las variantes o mutaciones ocurridas dentro de los individuos, que los han hecho resistentes, usualmente se transmiten con más eficacia (Alcántara 2012, ONUSIDA 2019).

Trasmisión por vía sexual

Es la principal vía de transmisión en todo el mundo, incluida Latinoamérica, bien por relaciones heterosexuales como también homosexuales y bisexuales (Teva *et al.* 2012). Durante la realización de un coito heterosexual sin preservativo (condón masculino o femenino), ocurren intercambio de fluidos, semen, secreciones vaginales y eventualmente sangre. Situación similar puede evidenciarse en una relación sexual entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Desde el inicio de la pandemia, la actividad sexual estuvo ligada a la posibilidad de transmisión del VIH, fundamentalmente a la agrupación de los primeros casos en el grupo de homosexuales. Una de las explicaciones a esta situación se relaciona con la promiscuidad, el alto número de parejas sexuales, el tipo de prácticas proclives a producir lesiones perianales y la reticencia al uso del condón. Según Folch *et al.* (2010) el grupo formado por HSH tiene una creciente propensión hacia actitudes de mayor riesgo, al negarse a usar el condón debido a una “seguridad percibida” debido al éxito reconocido de la TARV.

Trasmisión por vía parenteral

La piel indemne es una formidable barrera a muchos microorganismos, entre ellos en VIH. Cuando por medio de algún instrumento (agujas, bisturís, tijeras o cualquier instrumento punzo-cortante) se supera esta barrera existe la posibilidad de transmitir el virus. En el caso de usuarios de drogas intravenosas, el uso compartido de agujas e inyectadoras involucra el contacto con la sangre de un posible portador y por ende una posible transmisión viral, que dependerá de los condicionantes mencionados anteriormente. Este mecanismo de transmisión fue muy importante en los años ochenta debido al elevado número de infectados por esta vía, que en un momento superó la vía sexual (ONUSIDA

2010), quizás debido a que el mecanismo trasmisor en sí es mucho más efectivo que la vía sexual, debido a que el virus es inyectado directamente al torrente sanguíneo.

Otra posible vía de transmisión parenteral la constituyen las transfusiones sanguíneas y el uso de hemoderivados. Este fue un mecanismo mediante el cual se produjeron muchos casos en los primeros años de la epidemia, debido a la inexistencia para la fecha de pruebas diagnósticas o de despieste a las unidades de sangre utilizadas. El resultado evidente de este tipo de mecanismo de transmisión fue una evolución rápida al SIDA. En el caso del tratamiento de la hemofilia, los hemoderivados produjeron cerca de un 80% de los casos en hemofilia A y un 50% de los hemofílicos B; considerándose que gran cantidad de hemofílicos fueron contaminados entre los años 1979 y 1985 (Arranz *et al.* 1986). Una detallada descripción del drama vivido por los hemofílicos la podemos encontrar en el trabajo de Evat (2006) en el cual detalla la trágica experiencia de la población hemofílica entre los años 1982 y 1984, en el cual señala que en ese período “(...) más del 50% de la población de pacientes hemofílicos en Estados Unidos ya había sido infectada; estas personas continuarían presentando síntomas clínicos del SIDA durante la siguiente década, y muchas de ellas morirán” (p. 8).

En otro orden de ideas, los trasplantes de órganos y tejidos también pueden ser fuente de transmisión del VIH; al ser estos elementos vascularizados, existe la posibilidad de la transmisión; ello ocurrió en un 75% de los casos de trasplantes antes de 1985 (Alcántara 2012).

Finalmente, con poca incidencia (cerca del 0,3% de los casos) pero por ello no menos preocupante, es la exposición accidental o accidente percutáneo. Este puede ocurrir en el personal de salud (médicos, bioanalistas, enfermeras, odontólogos), particularmente si no son observadas las Normas de Bioseguridad. Para estos casos existe un protocolo post exposición que se debe seguir obligatoriamente en los centros de salud.

Trasmisión vertical

La mayoría de los casos de infantes portadores del VIH se deben a esta causa. Esto ocurre cuando una madre portadora del virus transmite éste al niño en formación, durante el parto o la lactancia. La falta de intervención terapéutica (TARV) en estos casos puede provocar que las tasas de transmisión se ubiquen entre el 15% y el 45%. Es posible prevenir

totalmente este tipo de transmisión administrando TARV tanto a la madre como al niño tan pronto como sea posible durante la gestación y el periodo de lactancia (ONUSIDA 2019).

Diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH/SIDA

Hacia el año de 1984, el grupo investigadores asociados a Robert Gallo determinan que un virus linfotrópico es el causante del SIDA, en tanto los investigadores franceses Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi (los dos últimos recibirían el Premio Nobel de Medicina en el año 2008 en reconocimiento de esa labor), reportan el aislamiento del virus; y posteriormente, ambos grupos, inician su secuenciación genómica y caracterización de proteínas de su envoltura. Estos hallazgos resultaron fundamentales para la elaboración en 1985 de la primera prueba diagnóstica (Gallo y Montagnier 2004). Estas primeras pruebas se realizaban con lisados virales como antígenos, lo que ocasionaba muchos falsos positivos. Muy pronto se desarrollaron pruebas de segunda generación mediante el uso como antígenos, de proteínas recombinantes del virus, péptidos sintéticos o ambos; luego se desarrollaron pruebas de tercera generación, usando cadenas polipeptídicas obtenidas por ingeniería genética; y finalmente, pruebas de cuarta generación, que se basan en detección dual (anticuerpos y complejos inmunes antígeno P24/anticuerpo), con una alta sensibilidad y especificidad. Este tipo de pruebas se denominan presuntivas y se basan en inmunoensayos (ELISA). Toda prueba presuntiva positiva debe llevar una prueba confirmatoria basada en metodología de inmunoelectrotransferencia (*Western-Blot*). Esta es considerada como la confirmación de positividad para el VIH.

En otro orden de ideas, muy pronto se observó que el solo tratamiento de las infecciones oportunistas no era suficiente. Los individuos infectados por el VIH, indefectiblemente morían, por lo tanto se requería de fármacos capaces de frenar el avance del virus en el cuerpo de los infectados. La primera droga antirretroviral, con capacidad de bloquear la enzima transcriptasa reversa, recibió la aprobación de la FDA en Norteamérica en 1987. Esta droga, el AZT (azidotimidina o zidovudina, comercialmente conocida como *Retrovir*), fue el primer paso en el desarrollo de una terapéutica específica antiviral. En los siguientes años aparecerán nuevos inhibidores de la transcriptasa reversa. En 1995 aparecieron los inhibidores de proteasa como el sinaquvir

(comercialmente conocido como *Invirase*) y con él, un nuevo grupo de fármacos y se desarrolló el esquema de terapia antirretroviral altamente activa. A pesar de este optimismo en el avance de los fármacos, surge la sombra de la toxicidad de estas terapias relacionada con la exacerbación de la diabetes mellitus, hemorragias, lipodistrofia, entre otras.

Como ha sido mencionado anteriormente, con la terapia antirretroviral, el SIDA ha dejado de considerarse una enfermedad mortal para pasar a ser una enfermedad crónica, ya que se puede prolongar la vida y disminuir la sintomatología en forma indefinida (Lozano *et al.* 2008).

EL VIH/SIDA DESDE UNA MIRADA CONTRAHEGEMÓNICA

Diagnóstico positivo para el VIH: Un antes y un después

Desde un inicio, la infección por VIH/SIDA fue recluida en un sector de la sociedad marginado, discriminado y de por sí estigmatizado, como lo es el grupo de individuos homosexuales; ello otorgaba a la enfermedad un condición excepcional, no común o poco probable de ocurrir para la población en general. Muy pronto este panorama cambió, y el monstruo de fauces pestilentes, lejano y arrinconado en aquel pequeño sector social, desplegó sus alas para arropar a toda la sociedad. Ya nada fue igual y nadie estuvo a salvo de caer en sus garras. Lenta e inexorablemente el mal fue consumiendo almas y cuerpos.

La relación entre el VIH/SIDA y la muerte ha sido social e históricamente construida. Antes del advenimiento de las TARV, el diagnóstico de VIH era una condena de muerte segura; así la llegada del SIDA daba muy poco tiempo de vida. Además de la relación con la muerte, la forma en que se ha fundado el concepto o el imaginario de esta infección tiene que ver con la homosexualidad, la idea de promiscuidad y la fidelidad, elementos fundamentales desde donde la enfermedad es consecuencia de un tipo de vida particular, una vida ‘inmoral’ (Epstein 2004, citado por Bustamante 2011). En el imaginario social, existen las buenas y malas conductas, y desde allí somos juzgados y “etiquetados”, y usualmente el individuo portador del VIH/SIDA es catalogado como alguien desviado de la norma, con una conducta sexual “inmoral” y por lo tanto acreedor del castigo por dicha conducta sexual.

Es evidente que la respuesta a la epidemia provocada por el VIH/SIDA no puede ser tratada

únicamente desde la esfera biomédica; a este respecto Bayer (1989, citado por Bronfman 1999) señala que:

El elemento clínico y epidemiológico central del SIDA (...) es que la transmisión del HIV ocurre en el contexto de las relaciones sociales más íntimas o en aquellos contextos que se han demostrado refractarios por casi un siglo al control social (...) El SIDA nos ha confrontado con el problema de cómo tratar actos privados que tienen consecuencias sociales (p. 83).

De allí que este autor ratifica la necesidad de “conceptualizar, comprender y modificar los procesos que favorecen la difusión de la infección y que obstaculizan el tratamiento de la enfermedad” (p. 83), por ello debe haber un enfoque basado en el estudio de la conducta humana frente al VIH/SIDA.

A continuación se expone en qué forma ha sido enfrentado el drama mundial que significa la expansión de la infección por VIH/SIDA desde la aparición de este flagelo. Cuando fue evidente la asociación de la transmisión del VIH a través de relaciones sexuales, una de las primeras medidas adoptadas por la comunidad sanitaria a nivel mundial, en los años ochenta, fue la creación de “grupos de riesgo”, en los cuales fueron ubicados los homosexuales (hombres que tienen sexo con hombres, HSH), los adictos a drogas intravenosas y hemofílicos. Esta recomendación no solo fue ineficaz para detener o al menos reducir la expansión de la infección por VIH, sino por el contrario, contribuyó a exacerbar el estigma y la discriminación de por sí ya existente sobre estos individuos. En los años noventa fueron cambiadas las estrategias de prevención, hablando de “conductas de riesgo”, con resultados similares a los anteriores. Al mismo tiempo, Jonathan Mann, Daniel Tarantola y Thomas Netter publican en 1992, *AIDS in the world. A Global Report*. En este estudio, los investigadores hacen una detallada descripción de zonas geográficas de “afinidad” para la diseminación del VIH/SIDA, la cual obedece a 1) la evolución de la epidemia en cada país, 2) las características operacionales y programáticas de la respuesta a la epidemia, 3) la ubicación geográfica del país, y finalmente, 4) la vulnerabilidad de la sociedad en cuestión a la diseminación continuada del VIH. De este importante trabajo, se rescata el concepto de *vulnerabilidad*, “que presenta la necesidad de incluir nuevas variables en las estrategias preventivas, tales como las socioeconómicas y culturales, entre otras” (Reis Pinto y Moherdau 2003: p. 64). La investigación desarrollada desnudó la ineficacia de las recomendaciones preventivas basadas exclusivamente en conductas

de riesgo y que no consideraban al individuo con todas sus complejidades. Reis Pinto y Moherdau refuerzan la idea de vulnerabilidad agregando que:

(...), bajo la perspectiva de la vulnerabilidad, el trabajo preventivo no se limita a la difusión de información, información técnica pura y simple, sino que busca justamente contribuir a capacitar a las personas para que identifiquen sus propias necesidades y tengan posibilidades efectivas de utilizar el conocimiento de manera que puedan defenderse a sí mismas y a los demás de la epidemia. Finalmente, trabajar con vulnerabilidad es asumir que no hay una forma única y definitiva de enfrentar la epidemia, que esas formas no sólo deben emerger de las realidades locales, y que tales se transforman a lo largo del tiempo (p. 65).

Dicho en otras palabras, cualquier estrategia de prevención, que incluya la información a los diversos grupos “blanco” de ellas (las estrategias) debe contar con la consideración de elementos sociales, económicos y culturales de los individuos.

En otro orden de ideas, con relación a la orientación de las investigaciones desarrolladas - casi frenéticamente- sobre el VIH y su consecuencia, el SIDA, tal como lo reseñamos anteriormente, si bien han proporcionado grandes conocimientos sobre el agente causal, su etiología, diagnóstico, tratamiento y formas de transmisión; todas ellas se han desarrollado bajo el paradigma lógico-positivista, con eminente enfoque biomédico e indiscutiblemente, han estado ubicadas en el racionalismo instrumental que persigue la búsqueda de beneficios económicos. Se han establecido normas de conducta a sujetos sanos e infectados, con el fin de reducir las tasas de morbi-mortalidad asociada al VIH. Como resultado, los sujetos infectados, en tanto Seres Humanos, no han sido debidamente escuchados. En consecuencia, las normas de prevención y control no han tenido el éxito deseado; no se ha indagado desde la subjetividad en la opinión de quienes sufren la infección por VIH y el SIDA, particularmente la de los jóvenes, quienes se muestran como un grupo sumamente vulnerable de la población general con riesgo de adquirir la infección.

Actualmente, circula a través de los medios de comunicación, cine, televisión, redes sociales y otros, abundante información sobre el VIH y el SIDA, sin embargo, los jóvenes en edad productiva continúan adquiriendo la infección. Trabajos de corte cualitativo realizados en diversas poblaciones latinoamericanas señalan la existencia de un *corpus* de conocimientos multidimensional sobre esta temática que

conforman una representación social sobre el VIH y SIDA. Podemos sostener que el manejo de la información por parte de los jóvenes es importante, pero no es suficiente. Por un lado se encuentran elementos de carácter científico (formas de actuar del virus y mecanismos de contagio), junto a elementos del sentido común (mitos, miedos, estigmas, creencias) que en conjunto construyen el significado de la representación (Flores-Palacios y Leyva 2003).

En el mismo orden de ideas, Chong (2003), señala que el VIH/SIDA, en contextos diferentes, es visto como una enfermedad incurable y mortal y que es señalada con adjetivos tales como: “gravísima”, “muy mala” y “maligna”. Los participantes y las participantes también la describen como una enfermedad que afecta al cuerpo (en todas sus funciones: física, social, sexual) y a la sociedad. Así, el cuerpo queda expuesto a ataques de otras enfermedades ya que se ha destruido al sistema inmunológico, además de que se adquiere a veces por descuido. Con ello indica que los jóvenes y las jóvenes comparten una misma representación social del VIH/SIDA independientemente de la situación geográfica o del hecho de vivir en contextos sociales diferentes. Al mismo tiempo, cuando se indaga sobre las dimensiones culturales relativas al VIH/SIDA de jóvenes, se encuentran primeramente elementos alusivos a un fatalismo ineludible y sentimientos que derivan del mismo; segundo, conceptos biológicos; y tercero, cuestiones sexuales y señalamientos morales con respecto a las prácticas sexuales (Lozano *et al.* 2008).

Otros trabajos realizados con relación a las representaciones sociales de la infección por VIH/SIDA, dan cuenta de la falta de prevención y la vulnerabilidad de los jóvenes ante las enfermedades de transmisión sexual (ETS), principalmente debido que en esta etapa de su vida, los jóvenes exploran la sexualidad de manera abierta (Ramos y Cantú 2003, Rojas 2015).

Queda evidenciado que existe un cúmulo de información de diversa índole que es utilizado para formar la representación social sobre el VIH/SIDA, sin embargo es poco lo que se conoce sobre la actitud de los individuos ante el cuidado de sí en salud frente al virus y su consecuencia.

A manera de cierre

Es evidente, como ha sido señalado anteriormente, que los intentos de frenar el avance de la epidemia no pueden basarse

solamente en el aporte de información científica sobre la infección por VIH/SIDA, el establecimiento de conductas y grupos de riesgo, así como limitarse a la recomendación del uso del preservativo o condón durante las relaciones sexuales; es necesario un abordaje holístico que valore que el entorno en que se da la infección por VIH involucra conductas complejas influenciadas por múltiples factores que van desde el conocimiento de una persona sobre la enfermedad, las actitudes, las emociones y la percepción de riesgo, hasta la dinámica de poder entre las parejas, el acceso a los servicios sanitarios, las desigualdades socioeconómicas, la criminalización y estigmatización de las personas infectadas (Fernandes de Araújo 2014).

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

- ALCÁNTARA A. 2012. Vivir con el VIH: Influencia de la vía de transmisión en el afrontamiento de la enfermedad. Lleida: Universitat de Lleida, Facultat de Ciències de la Educació, Departament de Pedagogia i Psicologia [Tesis Doctoral], pp. 439.
- ALCÁNTARA E. 1999. Estudio *in vitro* de la respuesta inmunológica celular en individuos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). *Salus*. 3(3):33-40.
- ALCAMÍ J, COIRAS M. 2011. Inmunopatogenia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. *Enferm. Infecc. Microbiol. Clin.* 29(3):216-226.
- ARRANZ P, VILLAR J, LÓPEZ M, GRANDA M. 1986. Los hemofílicos como grupo de alto riesgo: modelo de intervención psicosocial. *Rev. Psiquiatr. Psicol. Med.* 17(8):485-498.
- BRONFMAN M. 1999. Ciencias sociales y SIDA. *Salud Pública Méx.* 41(2):83-84.
- BUSTAMANTE M. 2011. Viviendo con VIH muriendo con SIDA. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador, pp. 130.
- CHONG F. 2003. Muerte en vida: representación social del Sida. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara, Facultad de Medicina [Tesis de Maestro en Ciencias de la Salud Pública], pp. 170.
- CNICM/BMNC (CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS/BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL CUBA). 2018. VIH/Sida. Estadísticas Mundiales. Factográfico salud. Disponible en línea en: <http://files.sld.cu/bmn/files/2018/02/factografico-de-salud-febrero-2018.pdf>. (Acceso 21.10.2018).
- EVAT B. 2006. La trágica historia del SIDA en la población con hemofilia, 1982–1984. *CDC – Federación Mundial de Hemofilia. J. Thromb. Haemost.* 4(11):2295-2301.
- FERNANDES DE ARAÚJO L. 2014. Autoeficacia, conocimiento, resiliencia y preocupación por el VIH/SIDA: Diferencias entre infectados y no infectados por el VIH. Granada, España: Universidad de Granada, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento [Tesis Doctoral], pp. 270.
- FLORES-PALACIOS F, LEYVA, R. 2003. Representación social del SIDA en estudiantes de la Ciudad de México. *Salud Pública Méx.* 45(Supp 5):624-631.
- FOLCH C, CASABONA J, MUÑOZ R, GONZÁLEZ V, ZARAGOZA K. 2010. Incremento en la prevalencia de VIH y conductas de riesgo asociadas en hombres que tienen sexo con hombres: 12 años de encuestas de vigilancia del comportamiento en Catalunya, España. *Gac. Sanit.* 24(1):40-46.
- FUSTER M. 2011. La percepción del estigma en las personas con VIH: sus efectos y formas de afrontamiento. Madrid, España. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Psicología [Tesis Doctoral], pp. 401.
- GALLO R, MONTAGNIER L. 2004. El descubrimiento del VIH como causa de SIDA. *Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá.* 23(2):88-91.
- LOZANO A, TORRES T, ARANDA C. 2008. Concepciones culturales del VIH/SIDA de estudiantes adolescentes de la Universidad de Guadalajara, México. *Rev. Latinoam. Cienc. Soc. Niñez Juv.* 6(2):739-768.
- NORENS A. 2017. La época en que el sida era el cáncer gay. Cuando los obituarios servían para saber si tu amigo había muerto. La cabeza llena. Disponible en línea en: <http://lacabezallena.com/social/sida> (Acceso 02.10.2018).
- ONUSIDA (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SIDA). 2005. Violaciones de los derechos humanos, estigma y discriminación relacionados con el VIH. Estudios de caso de intervenciones exitosas. Colección “Prácticas óptimas del

- ONUSIDA". Disponible en línea en: https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/sida/violacionesddhh.pdf. (Acceso 21.10.2018).
- ONUSIDA (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SIDA). 2010. Informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de SIDA 2010. Disponible en línea en: <http://www.unaids.org>. (Acceso 21.10.2018).
- ONUSIDA (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SIDA). 2016. País Venezuela Disponible en línea en: <http://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/venezuela> (Acceso 21.11.2017).
- ONUSIDA (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SIDA). 2019. Monitoreo Global del SIDA 2019. Indicadores para el seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner fin al sida de 2016. Disponible en línea en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_es.pdf. (Acceso 21.02.2019).
- PÉREZ P. 2008. Origen y evolución del VIH. Revista Lo más positivo. Disponible en línea en: http://gtt-vih.org/actualizate/lo_mas_positivo. (Acceso 24.10.2018).
- PEÑARRIETA M, RIVERA A, PIÑONES S, QUINTERO L. 2006. Experiencia de vivir con el VIH/SIDA en un país Latino: un análisis cualitativo. Rev. Enfer. Hum. (Cultura de los Cuidados). 10(20):69-75.
- RAMOS M, CANTÚ P. 2003. El VIH/SIDA y la adolescencia. Rev. Fac. Salud Pública Nutr. 4(4):1-8.
- REIS PINTO T, MORHERDAUI F. 2003. La prevención del VIH: Los aspectos socioeconómicos y culturales, el papel de las ITS, y la situación del desarrollo de las vacunas. En: ISASOLA JA. (Ed.). Situación del VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. Una revisión basada en el FORO 2003. Fundación Mexicana para la Salud. Disponible en línea en: http://americalatinagenera.org//images/cdr-documents/publicaciones/doc_288_Situacion-del-VIH-en-AL-Caribe.pdf. (Acceso 30.10.2018).
- RODRÍGUEZ N. 2000. Procesos de resignificación a partir del diagnóstico de VIH/SIDA. Disponible en línea en: <http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD21146.pdf>. (Acceso 30.10.2018).
- ROJAS M. 2015. Representaciones sociales sobre el VIH/SIDA en alumnos del quinto año de secundaria de la Institución Educativa "Ingeniería" sede San Juan de Lurigancho. Lima, 2015. Lima, Perú: Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Departamento de Obstetricia [Tesis de Grado de Licenciatura en Obstetricia], pp. 51.
- SONTAG S. 1977. La enfermedad y sus metáforas. El SIDA y sus metáforas. Disponible en línea en: <http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/04/Susan-Sontag-La-enfermedad-y-sus-met%C3%A1foras.-El-sida-y-sus-met%C3%A1foras.pdf>. (Acceso 02.10.2018).
- TEVA I, BERMÚDEZ M, RAMIRO M, BUELA-CASAL G. 2012. Situación epidemiológica actual del VIH/SIDA en Latinoamérica en la primera década del siglo XXI. Análisis de las diferencias entre países. Rev. Med. Chile. 140:50-58.